

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ В
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ

Шержанова Камила¹, Журабеков Авазбек²

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
докторант

²Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856945>

Abstract. *In this thesis, we will talk about the problems of multimedia communication networks, the problem of ensuring the quality of services in multimedia communication networks, the scheme of the process of managing the provision of voice communication services and the model of the process of providing voice communication services in multimedia communication networks based on IMS.*

Keywords: *IMS, multimedia communication networks, voice communication services, quality of services, resource allocation.*

Эволюционное развитие телекоммуникационных сетей связи привело к созданию телекоммуникационной сети связи нового поколения под названием Мультимедийные сети связи.

Конвергенция и гармонизация сетей и услуг связи наиболее полно достигаются в мультимедийных сетях связи на основе подсистемы IMS – стандартизованной на базе протокола SIP (Session Initiation Protocol), позволяющий работать как в сетях GSM/GPRS/UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, WiMAX так и в оптических сетях связи с абонентским фиксированным доступом.

Основной проблемой в мультимедийных сетях связи является распределение сетевых ресурсов, которое определяет требуемое качество услуг QoS, предотвращение и устранение перегрузок. Под управлением сетевыми ресурсами понимается функционирование совокупности механизмов, обеспечивающих доступ к имеющимся ресурсам и согласование сетевых параметров с характеристиками пользовательского трафика с учетом заданных норм QoS. Объемы планируемых сетевых ресурсов зависят от требований пользователей и качества предоставляемых услуг, характеризуемого доступностью, точностью, скоростью, устойчивостью, надежностью, гибкостью, безопасностью и т.д.

Проблема обеспечения качества услуг – QoS непосредственно зависит ресурсной задачей по входу в сеть и по выходу из сети, так как избыток сетевых ресурсов сетей с коммутацией пакетов может привести к невыполнению требований по качеству обслуживания. Основной недостаток это производительность сетевого оборудования, выполняющего функции управления, которой может привести к увеличению времени обработки пакетов и общего времени, требуемого для установления соединения (сессии).

Требования к качеству обслуживания приведены в Рекомендации ITU-T Y.1541, где определены и основные параметры QoS:

- IPTD (IP Packet Time Delay) – средняя задержка доставки пакетов;
- IPDV (IP Packet Delay Variation) – вариации задержки пакетов (джиттер);

- IPLR (IP Packet Lost Rate) – вероятность потери пакета;
- IPER (IP Packet Error Rate) – вероятность искажения пакета.

Важнейшими параметрами, характеризующими доступность и скорость, являются параметры процесса установления соединения (вероятность отказа/потери и время установления), которые применительно к мультимедийным сетям связи привязываются к процессам предоставления услуги, а по функциональному назначению аналогичны процессам, протекающим в управляющих устройствах сетей.

Наиболее жесткое требование к качеству QoS представляется предоставлению услуги речевой связи в Мультимедийных сетях связи на основе IMS, отличающаяся от известных аналогов учетом функции управления шлюзами, учетом многофакторной функции полезности и предназначенная для целей оптимизации в составе метода оценки сетевых ресурсов IMS.

Модель процесса предоставления услуги речевой связи в мультимедийных сетях связи на основе IMS содержит функциональные элементы IMS, взаимодействующие через уровень оптической транспортной сети и распределения трафика (рис. 1) и строится в соответствии с протоколом SIP.

Рис. 1. Структурная схема процесса управления предоставлением услуги речевой связи.

В общем случае целевые составляющие применительно к мультимедийной сети связи на основе IMS представляются:

- доход – определяется интенсивностью трафика и тарифов на услуги;
 - расходы оператора телекоммуникации, связанные с эксплуатацией серверов, участвующих в установлении соединения;
 - потери дохода, учитывающие потерянную нагрузку и условный штраф.
- Оператор несет также косвенные убытки от снижения качества обслуживания из-за чрезмерных задержек.

Таким образом в мультимедийных сетях связи основными характеристиками качества предоставления услуг пользователям – QoS являются задержка доставки и вероятность доставки пакета.

REFERENCES

1. Исаев Р.И. Мультимедийные сети связи. - Ташкент, 2017, – с. 279.
2. Исаев Р.И. Устойчивость функционирования систем и сетей связи. (Монография),: «Алокачи», 2017 г. с. 277.
3. Исаев Р.И., Шержанова К.С., Турсимуратов С.С. Проблемы управления распределением трафика в мультимедийных сетях связи и методы их решения. //Инфокоммуникации: Сети-Технологии-Решения, 4(64) - Ташкент, 2022, с. 61-64.